

Firma Değerinin Belirleyicileri Olarak Kurumsal Yönetim Göstergeleri: BİST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi Üzerine Ampirik Kanıtlar

Corporate Governance Indicators as Determinants of Firm Value: Empirical Evidence from the BIST Sustainability 25 Index

Yusuf TEPELİ* Kardelen YILDIZ**

Makale Geliş Tarihi / Received : 16/01/2026
Makale Kabul Tarihi / Accepted : 08/04/2026

ÖZET

Bu çalışmanın temel motivasyonu, BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi'nde yer alan şirketlerin kurumsal yönetim ve kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) derecelendirme göstergelerinin firma değeri üzerindeki etkilerini açıklamak üzerine kurulmuştur. Analizler, 2015–2024 dönemini kapsayan panel veri seti kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Firma değeri piyasa değeri ile temsil edilirken; KSS derecelendirme notu, yönetim kurulu büyüklüğü ve kurumsal yatırımcı payı açıklayıcı değişkenler olarak modele dahil edilmiştir. Hausman testi sonuçları doğrultusunda sabit etkiler modeli tercih edilmiştir. Panel veride yatay kesit bağımlılığı, heteroskedastisite ve otokorelasyon tespit edilmesi nedeniyle tahminler Driscoll–Kraay standart hataları ile elde edilmiştir. Ampirik bulgular, KSS derecelendirme notunun firma piyasa değeri üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etki yaratmadığını göstermektedir. Bu sonuç, KSS uygulamalarına ilişkin bilgilerin piyasa tarafından büyük ölçüde önceden fiyatlanmış olabileceğine ve söz konusu uygulamaların firma değerine etkisinin daha çok uzun vadede ortaya çıkabileceğine işaret etmektedir. Bulgular, gelişmekte olan piyasalarda yatırımcı davranışlarının KSS göstergelerine kıyasla kısa vadeli finansal göstergelere daha duyarlı olabileceğini düşündürmektedir.

Anahtar Kavramlar: Kurumsal Sosyal Sorumluluk, BİST Sürdürülebilirlik Endeksi, Firma Değeri.

ABSTRACT

The primary motivation of this study is to examine the effects of corporate governance and corporate social responsibility (CSR) rating indicators on firm value for companies listed in the BIST Sustainability 25 Index. The analysis is conducted using a panel dataset covering the period from 2015 to 2024. Firm value is proxied by market capitalization, while CSR rating scores, board size, and institutional ownership are included as the main explanatory variables. Based on the results of the Hausman test, a fixed effects model is employed. Since cross-sectional dependence, heteroskedasticity, and autocorrelation are detected in the panel data, the estimations are obtained using Driscoll–Kraay standard errors. The empirical findings indicate that CSR rating scores do not have a statistically significant effect on firm market value. This result suggests that information related to CSR practices may have already been largely incorporated into market prices and that the impact of such practices on firm value is more likely to materialize over the long term. The findings further suggest that, in developing markets, investor behavior may be more sensitive to short-term financial indicators than to CSR-related measures.

Keywords: Corporate Social Responsibility, BIST Sustainability Index, Firm Value.

Önerilen Alıntı (Suggested Citation): Tepeli, Y., ve Yıldız K. (2026). Firma Değerinin Belirleyicileri Olarak Kurumsal Yönetim Göstergeleri: BİST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi Üzerine Ampirik Kanıtlar, *Ekonomi İşletme Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Dergisi (JEBPIR)*, 12 (1), 119-134.

* Doç. Dr. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, yusuftepel@mu.edu.tr, ORCID No: 0000-0003-0413-4869

** Yüksek L. Öğrencisi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, kardelennyıldız00@gmail.com ORCID No: 0009-0005-6518-7296

GİRİŞ

Son yıllarda sürdürülebilirlik kavramı, sermaye piyasalarında şirketlerin yalnızca çevresel ve sosyal sorumluluklarını değil, aynı zamanda kurumsal yönetim yapılarının firma değeri üzerindeki etkilerini de kapsayan çok boyutlu bir araştırma alanı hâline gelmiştir. Sürdürülebilirlik yaklaşımı, şirketlerin uzun vadeli değer yaratma kapasitelerinin; şeffaflık, hesap verebilirlik ve etkin yönetim mekanizmaları ile yakından ilişkili olduğunu vurgulamaktadır (Eccles, Ioannou ve Serafeim, 2014; Broadstock vd., 2021). Bu çerçevede, sürdürülebilirlik endekslerinde yer alan şirketlerin görece daha güçlü kurumsal yönetim yapılarına sahip oldukları varsayımı, bu firmaların piyasa değerlerinin kurumsal yönetim göstergeleri aracılığıyla incelenmesini önemli kılmaktadır (Atan vd., 2018).

Kurumsal yönetim literatürü, yönetim kurulu yapısı ve sahiplik bileşiminin firma değeri üzerinde belirleyici bir rol oynadığını ortaya koymaktadır. Ajans teorisi çerçevesinde, kurumsal yönetim mekanizmaları; yönetici-hissedar çıkar çatışmalarını azaltarak firma değerinin korunmasına ve artırılmasına katkı sağlamaktadır (Jensen ve Meckling, 1976). Bu bağlamda, yönetim kurulu büyüklüğü ve kurumsal yatırımcı payı, yönetsel denetimin etkinliğini belirleyen temel unsurlar arasında değerlendirilmektedir (Demzets ve Villalonga, 2001). Özellikle kurumsal yatırımcıların artan payı, yöneticiler üzerindeki izleme baskısını güçlendirerek ajans maliyetlerinin azalmasına ve firmaların piyasa tarafından daha olumlu algılanmasına katkı sağlayabilmektedir (Bushee, 1998; Gillan ve Starks, 2003).

Kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) derecelendirme notları ise firmaların çevresel, sosyal ve yönetim uygulamalarına ilişkin performanslarını bütüncül bir biçimde yansıtan göstergeler olarak öne çıkmaktadır. Paydaş teorisi perspektifinden bakıldığında, firmaların paydaş beklentilerini gözetilen uygulamaları, uzun vadede firma değerinin sürdürülebilirliğini destekleyebilmektedir (Freeman, 1984). Ancak KSS derecelendirme notlarının firma değeri üzerindeki etkisine ilişkin ampirik bulgular literatürde tam bir uzlaşıya işaret etmemektedir. Bazı çalışmalar KSS uygulamalarının firma değerini artırdığını ortaya koyarken, özellikle gelişmekte olan piyasalarda yapılan araştırmalar bu etkinin istatistiksel olarak zayıf veya anlamsız olabildiğini göstermektedir (McWilliams ve Siegel, 2000; Friede, Busch ve Bassen, 2015). Bu durum, KSS göstergelerinin piyasa değerlemesine nasıl ve hangi koşullar altında yansıdığının bağlamsal olarak ele alınmasını gerekli kılmaktadır.

Bu bağlamda, BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi, sürdürülebilirlik ve kurumsal yönetim kriterleri bakımından belirli bir eşik düzeyini sağlayan firmaları içermesi nedeniyle, kurumsal yönetim göstergeleri ile firma değeri arasındaki ilişkinin daha homojen bir örneklem üzerinden analiz edilmesine olanak tanımaktadır. Endeks kapsamında yer alan firmaların piyasa değerlerinin, KSS derecelendirme notları, yönetim kurulu büyüklüğü ve kurumsal yatırımcı payı gibi temel kurumsal yönetim göstergeleri çerçevesinde incelenmesi, bu göstergelerin piyasa tarafından ne ölçüde fiyatlandığını ortaya koymak açısından önem taşımaktadır.

Bu çalışma, BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi'nde yer alan firmaların 2015–2024 dönemine ait verilerini kullanarak; KSS derecelendirme notu, yönetim kurulu büyüklüğü ve kurumsal yatırımcı

payının firma değeri (piyasa değeri) üzerindeki etkilerini panel veri analizi yöntemiyle incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışmanın, sürdürülebilirlik endeksi kapsamında yer alan firmalar üzerinden kurumsal yönetim göstergeleri ile firma değeri arasındaki etkileşime ilişkin ampirik bulgular sunarak, gelişmekte olan piyasalar literatürüne katkı sağlaması hedeflenmektedir.

1. LİTERATÜR TARAMASI

Kurumsal yönetim uygulamaları ile firma değeri arasındaki ilişki hem uluslararası literatürde hem de Türkiye bağlamında kapsamlı biçimde incelenmektedir. Mevcut çalışmalar, kurumsal yönetim derecelendirme notlarının firma değeri üzerindeki etkisini; bilgi asimetrisinin azaltılması, yatırımcı güveninin güçlendirilmesi ve yönetsel gözetim mekanizmalarının etkinliği gibi kurumsal kanallar üzerinden ele almaktadır. Bu bağlamda, firma değerinin çoğunlukla piyasa bazlı değerlendirme göstergeleri aracılığıyla ölçüldüğü ve bu göstergelerin yatırımcı algısını yansıtmaya kapasitesi nedeniyle tercih edildiği görülmektedir. Bununla birlikte, ampirik bulguların tutarlılığı sınırlı olup, söz konusu ilişkinin kullanılan kurumsal yönetim ölçütleri, firma değerinin tanımı ve ülke bağlamına bağlı olarak farklılaşabildiği rapor edilmektedir.

Türkiye özelinde yapılan çalışmalar, özellikle kurumsal yönetim derecelendirme sistemlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte, halka açık şirketlerin firma değeri açısından heterojen bir yapı sergilediğine işaret etmektedir. Ancak, kurumsal yönetim derecelendirme notları ile firma değeri arasındaki ilişkinin, kurumsal yatırımcı varlığı gibi tamamlayıcı yönetim mekanizmaları çerçevesinde ele alındığı ampirik çalışmaların sınırlı kalması, bu alanda daha bütüncül analizlere duyulan ihtiyacı ortaya koymaktadır.

Tablo 1: Kurumsal Yönetim, Sürdürülebilirlik ve Finansal Performansa Yönelik Literatür Taraması

Yazarlar	Çalışmanın Konusu	Yöntem ve Metodoloji	Temel Bulgular
Gompers, Ishii and Metrick (2003)	Kurumsal yönetim uygulamaları ile firma değeri arasındaki ilişki	ABD şirketleri; yönetim endeksi ve Tobin's Q; panel veri analizi	Güçlü kurumsal yönetim uygulamalarına sahip şirketlerin piyasa değerlerinin daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.
Klapper and Love (2004)	Gelişmekte olan piyasalarda kurumsal yönetim ve firma değeri ilişkisi	14 gelişmekte olan ülke; şirket düzeyinde panel veri analizi	Kurumsal yönetim kalitesinin şirket değeri üzerinde pozitif ve anlamlı etkisi olduğu belirlenmiştir.
Brown and Caylor (2006)	Kurumsal yönetim endeksi ile firma değerinin ilişkisi	ABD firmaları; Tobin's Q ve piyasa değeri göstergeleri, regresyon analizi	Yüksek kurumsal yönetim skorlarının firma değerini artırdığı sonucuna ulaşılmıştır.
Black, Love and Rachinsky (2006)	Kurumsal yönetim endeksleri ve piyasa değeri	Rusya örnekleme; zaman serisi ve panel veri analizi	Kurumsal yönetim endekslerindeki iyileşmenin firma değerini yükselttiği gösterilmiştir.
Ammann, Oesch and Schmid (2011)	Kurumsal yönetim ve firma değeri: uluslararası kanıtlar	22 ülke; panel veri analizi; Tobin's Q	Kurumsal yönetim kalitesi ile firma değeri arasında güçlü ve pozitif bir ilişki tespit edilmiştir.

Claessens and Yurtođlu (2013)	Gelişmekte olan piyasalarda kurumsal yönetim uygulamalarının firma değeri üzerindeki etkisi	Literatür derlemesi ve ampirik bulguların değerlendirilmesi	Güçlü kurumsal yönetim mekanizmalarının yatırımcı güveni ve firma değeri açısından kritik olduğu vurgulanmıştır.
Kakilli Acaravcı, Kandır ve Zelka (2015)	Kurumsal yönetim uygulamaları ve firma performansı	BIST İmalat Sektörü; panel veri analizi; Tobin's Q	Kurumsal yönetim uygulamaları ile firma performansı ve değeri arasında anlamlı ilişkiler bulunmuştur.
Tükenmez, Gençyürek ve Karakelleođlu (2017)	Kurumsal yönetim derecelendirme notları ile firma değeri ilişkisi	BIST firmaları; panel veri analizi; Tobin's Q	Kurumsal yönetim alt bileşenlerinin firma değeri üzerinde farklı yönlerde etkiler yarattığı tespit edilmiştir.
Önalın ve Tan (2018)	Kurumsal yönetim uyum notları ve piyasa değeri	BIST firmaları; EKK çoklu regresyon analizi	Kurumsal yönetim uyum notu ile firma değeri arasında pozitif ilişki bulunmuştur.
Öztürk, İkinci ve Yılmaz (2020)	Kurumsal yönetim endeksinde yer alan piyasa göstergeleri üzerindeki etkisi	BIST XKURY karşılaştırması; regresyon analizi	Kurumsal Yönetim Endeksi'nde yer alan firmaların piyasa göstergelerinin daha güçlü olduğu görülmüştür.
Düzer (2021)	Kurumsal yönetim ve sürdürülebilirlik uygulamalarının firma performansına etkisi	BIST Kurumsal Yönetim Endeksi; karşılaştırmalı analiz	Kurumsal yönetim ve sürdürülebilirlik uygulamalarının piyasa dayanıklılığı ve firma değeri açısından avantaj sağladığı belirlenmiştir.
Kısakürek, Yaşar ve Aydınöülü Sakalsız (2021)	Kurumsal yönetim derecelendirme skorları ve performans sıralamaları	TOPSİS yöntemi; BIST firmaları	Kurumsal yönetim notları ile performans sıralamalarının birebir örtüşmediğı tespit edilmiştir.
Kılıçlı ve Kıpçak (2023)	Kurumsal yönetim uygulamaları ve firma değeri	BIST-XTUMY; çoklu regresyon; Tobin's Q	Yönetim kurulu özelliklerinin firma değeri üzerinde seçici ve anlamlı etkileri olduğu bulunmuştur.

Kaynak: Tablo yazarlar tarafından oluşturulmuştur.

Tablo 1.'de görüldüğü üzere kurumsal yönetim uygulamaları ile firma değeri arasındaki ilişki, finans literatüründe uzun süredir tartışılan ve özellikle sermaye piyasalarının etkinliğı, yatırımcı güveni ve kurumsal şeffaflık bağlamında önem kazanan bir araştırma alanıdır. Bu kapsamda yapılan öncü çalışmalar, güçlü kurumsal yönetim mekanizmalarının firma değerini artırıcı bir unsur olarak işlev gördüğünü ortaya koymuştur. Gompers, Ishii ve Metrick (2003), kurumsal yönetim uygulamalarını ölçen endeksler aracılığıyla, yönetim kalitesi yüksek firmaların piyasa değerlerinin ve Tobin's Q oranlarının daha yüksek olduğunu göstermiştir. Benzer şekilde Klapper ve Love (2004), gelişmekte olan piyasalarda kurumsal yönetim kalitesinin firma değeri üzerinde istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif bir etkisi bulunduğunu tespit etmiştir. Uluslararası literatürde yapılan takip eden çalışmalar, bu ilişkinin farklı ülke örnekleri ve yönetim bileşenleri açısından geçerliliğini koruduğunu göstermektedir. Brown ve Caylor (2006) ile Black, Love ve Rachinsky (2006), kurumsal yönetim endeksleri ile firma değeri arasındaki pozitif ilişkiyi hem gelişmiş hem de gelişmekte olan piyasa örneklerinde doğrulamıştır. Ammann, Oesch ve Schmid (2011) tarafından gerçekleştirilen çok ülkeli analizlerde ise, kurumsal yönetim kalitesinin firma değeri üzerindeki etkisinin ülkeler arasında farklılık göstermekle birlikte genel olarak pozitif olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Claessens ve Yurtođlu

(2013) ise gelişmekte olan piyasalarda kurumsal yönetimin yatırımcı koruması ve firma değeri açısından kritik bir rol oynadığını vurgulamıştır.

Türkiye özelinde yapılan ampirik çalışmalar da kurumsal yönetim uygulamaları ile firma değeri arasında anlamlı ilişkiler bulunduğunu ortaya koymaktadır. Kakilli Acaravcı, Kandır ve Zelka (2015), Borsa İstanbul imalat sanayi firmaları üzerinde gerçekleştirdikleri panel veri analizinde, kurumsal yönetim uygulamalarının Tobin's Q başta olmak üzere firma performansı göstergeleri ile ilişkili olduğunu göstermiştir. Tükenmez, Gençyürek ve Karakelleoğlu (2017) ise kurumsal yönetim derecelendirme notlarının alt bileşenlerinin firma değeri üzerindeki etkilerinin yön ve büyüklük bakımından farklılaşabildiğini ortaya koymuştur. Önalın ve Tan (2018) tarafından yapılan çalışmada, kurumsal yönetim uyum notu ile piyasa değeri arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Daha güncel çalışmalar, kurumsal yönetimin firma değeri üzerindeki etkisinin sürdürülebilirlik, yönetim yapıları ve yönetim kurulu özellikleri gibi unsurlarla birlikte değerlendirilmesi gerektiğini göstermektedir. Öztürk, Ekinci ve Yılmaz (2020), Kurumsal Yönetim Endeksi'nde yer alan firmaların piyasa göstergelerinin daha güçlü olduğunu belirlerken; Düzer (2021), kurumsal yönetim ve sürdürülebilirlik uygulamalarının özellikle piyasa dalgalanmalarının yoğun olduğu dönemlerde firmalara değer avantajı sağladığını ortaya koymuştur. Kısakürek, Yaşar ve Aydingülü Sakalsız (2021) ise kurumsal yönetim derecelendirme notları ile performans sıralamalarının her zaman örtüşmediğini göstererek, bu ilişkinin doğrusal ve tek boyutlu olmadığını vurgulamıştır. Son olarak Kılıçlı ve Kıpçak (2023), yönetim kurulu yapısı ve kurumsal yönetime ilişkin seçilmiş değişkenlerin firma değeri üzerinde belirli koşullar altında anlamlı etkiler yarattığını tespit etmiştir.

Genel olarak literatür değerlendirildiğinde, kurumsal yönetim uygulamalarının firma değeri üzerinde çoğunlukla pozitif bir etkiye sahip olduğu görülmekle birlikte, bu ilişkinin sektör, dönem, ölçüm yöntemi ve kullanılan yönetim göstergelerine bağlı olarak farklılaşabildiği anlaşılmaktadır. Ayrıca Türkiye literatüründe kurumsal yönetim derecelendirme notları ile firma değerini doğrudan ele alan çalışmaların sınırlı sayıda olması, bu alanda yapılacak yeni ampirik analizlerin literatüre önemli katkılar sunabileceğini göstermektedir. Bu bağlamda mevcut çalışma, kurumsal yönetim derecelendirme notları ile firma değeri arasındaki ilişkiyi Türkiye örneğinde inceleyerek, literatürdeki bu boşluğu doldurmayı amaçlamaktadır.

2. VERİ SETİ VE METODOLOJİ

Bu çalışmada, kurumsal yönetim uygulamalarının firma değeri üzerindeki etkisi, firmaların kurumsal sosyal sorumluluk ve sahiplik yapıları çerçevesinde ampirik olarak incelenmektedir. Analizlerde, firmaların yönetim kalitesini ve kurumsal yatırımcı yapısını yansıtan değişkenlerin piyasa değeri üzerindeki etkilerinin ortaya konulması amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda çalışma, firmalara özgü özelliklerin zaman içerisindeki değişimini dikkate almaya imkân tanıyan panel veri yaklaşımı kullanılarak gerçekleştirilmiştir.

Çalışmanın veri seti, Borsa İstanbul (BIST) Sürdürülebilirlik 25 Endeksi kapsamında yer alan ve 2015–2024 dönemine ilişkin yıllık verilerine eksiksiz şekilde ulaşılan 20 şirketten oluşmaktadır. Bu kapsamda analize dâhil edilen firmalar; Aksa Akrilik , Aselsan, Arçelik, Coca-Cola İçecek, Doğan

Holding, Anadolu Efes, Doğu Otomotiv, Enka İnşaat, Ereğli Demir ve Çelik, Logo Yazılım, Migros, Otokar, Şişecam, Türkiye Sınai ve Kalkınma Bankası, TAV Havalimanları, Türk Traktör, Vestel, Türk Telekom, Yapı Kredi Bankası ve Pegasus Hava Yolları'dır. Söz konusu firmaların tamamına ait veri seti, analiz için uygun hâle getirilmiş ve çalışmada dengeli panel yapı oluşturulmuştur.

Analizde firma değeri piyasa değeri değişkeni ile temsil edilirken, kurumsal yönetim yapısını ve izleme mekanizmalarını yansıtan yönetim kurulu büyüklüğü, kurumsal yatırımcı payları ve kurumsal yönetim derecelendirme notları bağımsız değişkenler olarak modele dâhil edilmiştir. Bu değişkenlerin seçimi, kurumsal yönetim literatüründe, kurumsal yatırımcıların ve yönetim kalitesinin ajans maliyetlerini azaltıcı, bilgi asimetrisini sınırlayıcı ve firma değerini artırıcı unsurlar olarak ele alınmasına dayanmaktadır.

Borsa İstanbul'da (BIST) Kurumsal Yönetim Derece Notu, bir şirketin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne ne ölçüde uyum sağladığını gösteren, bağımsız derecelendirme kuruluşları tarafından hesaplanan sayısal bir performans göstergesidir. Bu not, şirketin paydaşlara karşı şeffaflığı, adilliği, hesap verebilirliği ve sorumluluğu gibi temel kurumsal yönetim unsurlarını ne derece yerine getirdiğini ifade etmektedir. Kurumsal yönetim derece notu, SPK tarafından yetkilendirilmiş bağımsız derecelendirme kuruluşları tarafından hesaplanmakta ve şirketleri 0-10 arasında bir not verilmektedir. Çalışmada kullanılan bu değişkene ait verilere Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden ulaşılmıştır.

Piyasa değeri değişkenine ait verilere de yine KAP üzerinden ulaşılmış olup, analizlerde piyasa değerinin doğal logaritması kullanılmıştır. Logaritmik dönüşümün temel amacı, finansal değişkenlerde sıklıkla gözlenen aşırı sağa çarpık dağılımı azaltmak ve değişkenin daha simetrik bir dağılıma sahip olmasını sağlamaktır. Bu sayede, uç değerlerin regresyon sonuçları üzerindeki etkisi sınırlanarak katsayı tahminlerinin daha istikrarlı ve güvenilir hâle gelmesi amaçlanmıştır.

Yönetim kurulu büyüklüğü ve kurumsal yatırımcı payı verilerine ilgili şirketler çalışma kapsamındaki dönemlere ilişkin faaliyet raporlarından ulaşılmıştır. Çalışmada büyüklük göstergesi olarak yönetim kurulundaki toplam üye sayısı kullanılırken, kurumsal yatırımcı payı göstergesi olarak Kurumsal Pay/Toplam pay oranından yararlanılmış olup çalışmada kullanılan değişkenlere ait tanımlayıcı istatistiklere ise Tablo 2.'de yer verilmiştir.

Tablo 2. Tanımlayıcı İstatistikler

Değişkenler	Gözlem	Ortalama	Standart Sapma	Minimum Değer	Maksimum Değer
Piyasa Değeri (log)	200	23.37301	1.400516	20.3354	26.52418
Kur.Yön.Derece Notu	200	9.4798	0.192899	8.83	9.79
Yön.Kurulu Büyük.	200	9.61	2.565308	4	16
Kur. Yatırımcı Payı	200	64.5015	12.9272	33.63	89.15

Tablo 2'de yer alan tanımlayıcı istatistikler incelendiğinde, analizde kullanılan değişkenlerin genel dağılımı hakkında önemli bulgular elde edilmektedir. Piyasa değeri değişkeninin logaritmik

değerinin ortalaması 23.37301 olup standart sapmasının 1.400516 olduğu görülmektedir. Minimum ve maksimum değerler incelendiğinde değişkenin 20.3354 ile 26.52418 arasında değiştiği ve firmalar arasında piyasa değeri açısından önemli farklılıklar bulunduğu anlaşılmaktadır. Ham veriler incelendiğinde en yüksek piyasa değerine sahip şirketin Aselsan (205.108.800.000 TL), en düşük piyasa değerine sahip şirketin ise LOGO Yazılım (678.500.000 TL) olduğu görülmektedir.

Kurumsal yönetim derecelendirme notu değişkeni incelendiğinde ortalama değer 9.4798 olduğu ve standart sapmanın 0.192899 gibi oldukça düşük bir seviyede gerçekleştiği görülmektedir. Bu durum örnekleme yer alan firmaların kurumsal yönetim notlarının birbirine oldukça yakın olduğunu ve homojen bir dağılım sergilediğini göstermektedir. Kurumsal yönetim notları açısından en yüksek değerin 9.79 ile Doğu Otomotiv'e, en düşük değerin ise 8.83 ile Ereğli Demir ve Çelik şirketine ait olduğu belirlenmiştir.

Yönetim kurulu büyüklüğü değişkeni incelendiğinde ortalama üye sayısının 9.61 olduğu ve standart sapmanın 2.565308 olduğu görülmektedir. Bu durum şirketler arasında yönetim kurulu yapısı bakımından belirli farklılıklar bulunduğunu göstermektedir. Yönetim kurulu üye sayısının minimum 4 ve maksimum 16 olması, bazı şirketlerin daha geniş yönetim kurulu yapısını tercih ettiğini ortaya koymaktadır. Bu kapsamda Coca-Cola İçecek en fazla yönetim kurulu üyesine sahip şirket olurken, LOGO Yazılım en az yönetim kurulu üyesine sahip şirket olarak belirlenmiştir.

Kurumsal yatırımcı payı değişkeni incelendiğinde ortalama değer %64.5015 olduğu ve standart sapmanın 12.9272 olduğu görülmektedir. Bu bulgu, örnekleme yer alan şirketlerde kurumsal yatırımcıların önemli bir paya sahip olduğunu göstermektedir. Minimum değer %33.63 ve maksimum değer %89.15 olması ise firmalar arasında kurumsal yatırımcı sahipliği bakımından önemli farklılıklar bulunduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca LOGO Yazılım'ın kurumsal yatırımcı payı bakımından da örneklem içerisindeki en düşük değere sahip şirket olduğu görülmektedir.

Genel olarak değerlendirildiğinde, kurumsal yönetim derecelendirme notunun düşük standart sapmaya sahip olması değişkenin daha homojen bir dağılım gösterdiğine işaret ederken, piyasa değeri ve kurumsal yatırımcı payı değişkenlerinin daha yüksek standart sapmaya sahip olması bu değişkenlerde daha yüksek varyasyon bulunduğunu göstermektedir. Bu durum, sonraki analizlerde değişkenler arasındaki ilişkilerin farklı düzeylerde ortaya çıkabileceğine işaret etmektedir.

Metodolojik açıdan çalışma, yatay kesitler arasındaki farklılıkları ve zaman boyutundaki değişimleri eşanlı olarak kontrol edebilmek amacıyla panel veri regresyon modellerinden yararlanmaktadır. Analiz sürecinde, değişkenler arasındaki ilişkinin yönü ve istatistiksel anlamlılığı test edilirken olası ekonometrik sorunlar dikkate alınmış ve uygun model spesifikasyonları tercih edilmiştir. Bu yaklaşım, elde edilen ampirik bulguların daha tutarlı ve güvenilir şekilde yorumlanmasına olanak sağlamaktadır. Buna göre kurgulanan panel veri modeli şu şekildedir:

$$Y_{i,t} = c + \beta_1(YKB)_{i,t} + \beta_2(KYP)_{i,t} + \beta_3(KYD)_{i,t} \quad (1)$$

Bu denklemde;

i : Birimleri

t : Zaman periyodunu

$Y_{i,t}$: Piyasa değerini

YKB : Yönetim Kurulu Büyüklüğü 'nü

KYP : Kurumsal Yatırımcı Payı'nı

KYD : Kurumsal Yönetim Derece Notu 'nu ifade etmektedir.

Bu çerçevede izleyen alt başlıklarda, öncelikle çalışmada kullanılan veri seti ve değişkenlerin tanımları ayrıntılı olarak sunulmakta, ardından kullanılan ekonometrik yöntem ve model yapısı açıklanmaktadır.

3. BULGULAR

Açıklayıcı değişkenler arasındaki ilişkilerin yapısını incelemek ve çoklu doğrusal bağlantı (multicollinearity) sorununu değerlendirmek amacıyla korelasyon matrisi ve Varyans Şişirme Faktörü (VIF) değerleri sıklıkla kullanılmaktadır. Açıklayıcı değişkenler arasında yüksek düzeyde korelasyon bulunması, regresyon katsayılarının standart hatalarının şişmesine, katsayı tahminlerinin istatistiksel anlamlılığının azalmasına ve elde edilen sonuçların yorumlanabilirliğinin zayıflamasına neden olabilmektedir (Greene, 2018: 129–131).

Tablo 3. Korelasyon Matrisi

Değişkenler	(1)	(2)	(3)	(4)
(1) lnPiyasa Değeri	1.0000			
(2) Kur.Yatırımcı Payı	0.0643	1.0000		
(3) Yön.Kur.Büyüklüğü	0.1297	0.2092	1.0000	
(4) Kur. Yön. Derece Notu	0.2556	-0.0374	0.2488	1.0000
				Ortalama VİF: 1.08

Tablo 3'te sunulan korelasyon matrisi incelendiğinde, bağımsız değişkenler ile bağımlı değişken olan ln(piyasa değeri) arasındaki ikili korelasyon katsayılarının düşük düzeyde olduğu görülmektedir. ln(piyasa değeri) ile kurumsal yatırımcı payı (0.0643), yönetim kurulu büyüklüğü (0.1297) ve kurumsal yönetim derece notu (0.2556) arasındaki korelasyonlar pozitif olmakla birlikte zayıf düzeydedir. Bu durum, söz konusu değişkenler arasında güçlü bir doğrusal ilişkinin bulunmadığına işaret etmektedir. Bağımsız değişkenler arasındaki korelasyon katsayıları da genel olarak düşük seviyelerde seyretmektedir. Kurumsal yatırımcı payı ile yönetim kurulu büyüklüğü arasındaki korelasyon 0.2092, yönetim kurulu büyüklüğü ile kurumsal yönetim derece notu arasındaki korelasyon ise 0.2488 olarak hesaplanmıştır. Kurumsal yatırımcı payı ile kurumsal yönetim derece notu arasındaki ilişkinin ise zayıf ve negatif (-0.0374) olduğu görülmektedir. Bu bulgular, açıklayıcı değişkenler arasında ciddi bir çoklu doğrusal bağlantı sorununa işaret

etmemektedir. Ayrıca tabloda raporlanan ortalama VIF değerinin 1.08 olması, modelde yer alan açıklayıcı değişkenler açısından çoklu doğrusal bağlantı probleminin bulunmadığını teyit etmektedir.

Panel veri yapısına sahip halka açık işletmelere ait piyasa değeri, yönetim kurulu büyüklüğü, kurumsal yatırımcı payı ve kurumsal yönetim derece notu değişkenleri arasındaki ilişkilerin ampirik olarak analiz edilebilmesi için öncelikle uygun panel veri tahmincisinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, sabit etkiler ve tesadüfi etkiler modelleri arasında seçim yapılabilmesi amacıyla Hausman testi uygulanmıştır. Hausman testi, bireysel etkiler ile açıklayıcı değişkenler arasındaki ilişkinin varlığını sınamakta ve tahminciler arasındaki parametre farklarının sistematik olup olmadığını değerlendirmektedir. Parametre tahminleri arasındaki farkların sistematik olmaması durumunda tesadüfi etkiler modelinin tutarlı ve etkin olduğu kabul edilirken, bu farkların sistematik olması hâlinde sabit etkiler modelinin tercih edilmesi gerektiği ifade edilmektedir (Yerdelen Tatoğlu, 2016: 185). Uygulanan Hausman testi sonucunda $\chi^2 = 32.27$, p-olasılık değeri ise 0.0000 olarak hesaplanmıştır. Elde edilen p-değerinin %5 anlamlılık düzeyinin altında olması, tesadüfi etkiler modelinin temel varsayımının reddedildiğini ve bu doğrultuda analizlerde sabit etkiler modelinin kullanılmasının daha uygun olduğunu göstermektedir.

Panel veri analizinde uygun model yapısının belirlenmesinin ardından, analizde kullanılan değişkenlerin zaman serisi özelliklerinin değerlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda, tahmin edilecek ilişkilerin sahte regresyon sorununa yol açmaması ve elde edilen bulguların güvenilirliğinin sağlanabilmesi amacıyla, panel veri setinde yer alan serilerin durağanlık düzeylerinin sınanması gerekmektedir. Ancak panel veri analizinde uygulanacak birim kök testlerinin seçimi, seriler arasında yatay kesit bağımlılığının varlığına bağlı olarak değişmektedir. Bu doğrultuda, birim kök testlerine geçilmeden önce, paneli oluşturan yatay kesit birimleri arasında karşılıklı etkileşimin bulunup bulunmadığını tespit etmek amacıyla yatay kesit bağımlılığı testleri uygulanmıştır. Yatay kesit bağımlılığının varlığı, özellikle makroekonomik şoklar, ortak sektör dinamikleri ve finansal entegrasyon gibi unsurlar nedeniyle firmaların zaman içinde benzer tepkiler vermesi durumunda ortaya çıkabilmektedir. Bu tür bir bağımlılığın göz ardı edilmesi, birinci kuşak birim kök testlerinin temel varsayımlarının ihlal edilmesine ve dolayısıyla yanlış sonuçlar elde edilmesine yol açabilmektedir. Bu çerçevede, yatay kesit bağımlılığını sınamak amacıyla Pesaran ve Friedman testlerinden yararlanılmıştır. Söz konusu testler, panel veri setinde yer alan birimler arasındaki hata terimlerinin korelasyonunu inceleyerek, yatay kesitler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir bağımlılığın bulunup bulunmadığını ortaya koymaktadır (Yerdelen Tatoğlu, 2013: 199). Bu doğrultuda elde edilen sonuçlara Tablo 4.'te yer verilmiştir.

Tablo 4. Yatay Kesit Bağımlılığı Testleri

Pesaran Testi Sonucu	Sabit Etkiler Modeli
Chi ²	26.319
p-value	0.0000
Friedman Testi Sonucu	Sabit Etkiler Modeli
Chi ²	99.753
p-value	0.0000

Freest Testi Sonucu	Sabit Etkiler Modeli
Chi ²	5.763
alpha = 0.05	0.3429

Pesaran testinde elde edilen ki-kare değeri 26.319 ve p-değerinin 0.0000 olması, %5 anlamlılık düzeyinde yatay kesit bağımlılığının bulunmadığını ifade eden sıfır hipotezinin reddedildiğini göstermektedir. Benzer şekilde, Friedman testinde hesaplanan ki-kare değeri 99.753 ve p-değerinin 0.0000 olması, paneli oluşturan birimler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir yatay kesit bağımlılığı bulunduğunu ortaya koymaktadır. Freest testi sonucunda hesaplanan test istatistiğinin (5.763), %5 anlamlılık düzeyine ait kritik değerin (0.3429) üzerinde olması da yatay kesit bağımlılığının varlığını teyit etmektedir. Bu sonuçlar birlikte değerlendirildiğinde, panel veri setinde yatay kesit bağımlılığının mevcut olduğu görülmekte olup, analizlerin devamında yatay kesit bağımlılığını dikkate alan ikinci kuşak birim kök testlerinin uygulanması uygun olacaktır. Bu doğrultuda, yatay kesit bağımlılığını dikkate alan ikinci kuşak birim kök testlerinden biri olan ve Pesaran (2007) tarafından geliştirilen Cross-sectionally Augmented Dickey-Fuller (CADF) testi tercih edilmiştir. CADF testi, klasik ADF regresyonuna panelin yatay kesit ortalamalarını ve bu ortalamaların gecikmelerini dâhil ederek, gözlemlenemeyen ortak faktörlerin seriler üzerindeki etkisini kontrol altına almakta ve bu sayede yatay kesit bağımlılığından kaynaklanabilecek sapmaları önemli ölçüde azaltmaktadır. Bu yönüyle CADF testi, özellikle birimler arasında ortak şokların ve makroekonomik etkileşimlerin söz konusu olduğu panel veri setlerinde tutarlı sonuçlar sunmaktadır (Pesaran, 2007; Yerdelen Tatoğlu, 2013). Ayrıca CADF testi, zaman boyutunun görece kısa olduğu (T küçük) ve yatay kesit sayısının orta düzeyde bulunduğu panel veri yapılarında güvenilir sonuçlar üretmesi nedeniyle ampirik literatürde yaygın biçimde kullanılmaktadır. Bu çalışmada panelin N=20 ve T=10 şeklindeki yapısı dikkate alındığında, CADF testinin söz konusu veri seti için metodolojik açıdan uygun bir tercih olduğu değerlendirilmektedir. Bununla birlikte, CADF testinden elde edilen bireysel birim kök istatistiklerinin ortalaması alınarak hesaplanan CIPS testi aracılığıyla panel genelinde durağanlık hakkında genelleştirilebilir sonuçlara ulaşılabilmektedir (Pesaran, 2007; Baltagi, 2021).

Tablo 5. Pesaran Panel Birim Kök Testi Sonuçları

Değişkenler	t-bar	cv10	cv5	cv1	z(t-bar)	p değeri	Durağanlık
Piyasa değeri (log)	-2.235	-2.150	-2.290	-2.560	-1.820	0.034	Durağan
Kurumsal derece notu	-1.529	-2.150	-2.290	-2.560	0.537	0.704	Durağan değil
Yön. kurulu büyüklüğü	0.253	-2.150	-2.290	-2.560	6.483	1.000	Durağan değil
Kurumsal yatırımcı payı	-0.514	-2.150	-2.290	-2.560	3.923	1.000	Durağan değil

Panel veri setinde yer alan değişkenlerin durağanlık özelliklerini incelemek amacıyla Pesaran (2007) tarafından geliştirilen ikinci kuşak birim kök testi kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar incelendiğinde, piyasa değeri (logaritmik) değişkenine ait test istatistiği için hesaplanan p-değerinin 0.034 olduğu görülmektedir. Bu bulgu, %5 anlamlılık düzeyinde birim kök içeren sıfır hipotezinin reddedildiğini ve söz konusu değişkenin düzey değerlerinde durağan olduğunu göstermektedir. Buna karşılık, kurumsal derece notu, yönetim kurulu büyüklüğü ve kurumsal yatırımcı payı değişkenlerine

ilişkin test istatistiklerinin p-değerlerinin 0.05 anlamlılık düzeyinin üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlar, ilgili değişkenler için birim kök içeren sıfır hipotezinin reddedilemediğini ve söz konusu serilerin düzey değerlerinde durağan olmadığını ortaya koymaktadır. Bu bulgular doğrultusunda, analizde yalnızca düzeyde durağan olan piyasa değeri değişkeninin doğrudan modele dâhil edilebilmiş; düzeyde durağan olmayan diğer değişkenlerin ise birinci farkları alınarak durağanlık yeniden test edilmiştir. Birinci farkları alınmış değerlerden sonra kurumsal derece notu ($z(t\text{-bar}) = -2.104$; $p = 0.018$) değişkeni durağan hale gelmiştir. Fakat yönetim kurulu büyüklüğü ($z(t\text{bar}) = 4.951$; $p = 1.000$) ve kurumsal yatırımcı payı ($z(t\text{bar}) = 3.255$; $p = 0.999$) değişkenlerinde durağanlık sağlanamamıştır. Bu nedenle söz konusu değişkenler model varsayımlarının ihlal edilmemesi amacıyla analiz kapsamı dışında bırakılmıştır.

Sabit etkiler yönteminde regresyon analizinin gerçekleştirilebilmesi için ilgili yönteme ait temel varsayım testlerinin değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda değişen varyans olup olmadığını test etmek için Wald testi ve otokorelasyon için Durbin-Watson testi yapılmıştır. Elde edilen bulgulara göre Durbin Watson = 0.31007227, Baltagi-Wu LBI = 0.73052681 tespit edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre Durbin Watson değeri 2'den küçük olduğundan modelde otokorelasyon sorunu olduğu yorumu yapılabilmektedir (Güriş, 2015: 74). Wald testi sonuçları ise ($\text{Chi}^2 = 71.61$, p-value = 0.0000) değişen varyans sorunu olduğunu ifade etmektedir (Yerdelen Tatoğlu, 2016: 221).

Bu çalışmada yapılan tanısal testler sonucunda panel veri setinde yatay kesit bağımlılığı, değişen varyans ve otokorelasyon sorunlarının birlikte var olduğu tespit edilmiştir. Bu tür varsayım ihlalleri, klasik sabit veya tesadüfi etkiler modellerinde kullanılan standart hata tahminlerinin tutarlılığını zayıflatmakta ve elde edilen istatistiksel çıkarımların güvenilirliğini azaltmaktadır. Bu bağlamda, Driscoll ve Kraay (1998) tarafından geliştirilen standart hata tahmincisi tercih edilmiştir. Driscoll-Kraay yöntemi, hata terimlerinde yatay kesit bağımlılığı, heteroskedastisite ve zaman boyutunda otokorelasyonun aynı anda var olmasına izin vermekte ve bu sorunlara karşı dirençli (robust) standart hatalar üretmektedir. Yöntem, Newey-West tipi bir yaklaşımı panel veri yapısına uyarlayarak, özellikle birimler arasında mekânsal veya zamansal etkileşimin söz konusu olduğu durumlarda tutarlı varyans-kovaryans matrisleri elde edilmesini sağlamaktadır. Ayrıca Driscoll-Kraay standart hataları, zaman boyutunun görece küçük veya orta büyüklükte olduğu panellerde etkin bir şekilde kullanılabilir ve sabit etkiler modeli ile birlikte uygulandığında, katsayı tahminlerinin tutarlılığını koruyarak istatistiksel çıkarımların güvenilirliğini artırmaktadır. Bu çalışmada panelin $N=20$ ve $T=10$ şeklindeki yapısı ile birlikte gözlemlenen varsayım ihlalleri dikkate alındığında, Driscoll-Kraay standart hatalarının kullanılması metodolojik açıdan uygun ve literatürle uyumlu bir tercih olarak değerlendirilmektedir (Driscoll ve Kraay, 1998: 553). Bu doğrultuda nihai tahmin sonuçları Tablo 6.'da verilmiştir.

Tablo 6. Driscoll-Kraay Tahmincisi ile Panel Veri Analizi Sonuçları

Piyasa Değeri	Kat sayısı	Standart Hata	t değeri	P değeri (olasılık değeri)
dKDN*	-1.799803	1.233724	-1.46	0.161
sabit	23.5649	0.4741199	49.70	0.0000

*dKDN, değişkenin düzeyde değil 1. farkı alınarak kullanıldığını ifade etmektedir.

Driscoll–Kraay standart hataları ile tahmin edilen sabit etkiler modeline göre, kurumsal yönetim derece notunun firma piyasa değeri üzerindeki etkisi negatif yönlü olmakla birlikte istatistiksel olarak anlamlı değildir. Bu bulgu, firma sabit etkileri ve panel veri sorunları kontrol edildiğinde, piyasanın KSS derece notundaki değişimleri anlamlı biçimde fiyatlamadığını göstermektedir. Modelde tespit edilen heteroskedastisite, otokorelasyon ve yatay kesit bağımlılığı Driscoll–Kraay standart hataları ile giderildiğinden, katsayıların anlamsızlığı metodolojik bir sorun değil, ampirik bir bulgudur.

SONUÇ

Bu çalışmada, kurumsal yönetim derecelendirme notu ile firma piyasa değeri arasındaki ilişki panel veri yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Driscoll–Kraay standart hataları ile tahmin edilen sabit etkiler modeline göre, kurumsal yönetim derecelendirme notunun firma piyasa değeri üzerindeki etkisi negatif yönlü olmakla birlikte istatistiksel olarak anlamlı değildir. Firma sabit etkileri ile heteroskedastisite, otokorelasyon ve yatay kesit bağımlılığı gibi panel veri sorunlarının kontrol altına alınması sonrasında elde edilen bu bulgu, piyasanın kurumsal yönetim derecelendirme notlarındaki değişimleri anlamlı biçimde fiyatlamadığına işaret etmektedir. Elde edilen bulgular, kurumsal yönetim uygulamalarının firma değeri üzerindeki etkisini pozitif ve anlamlı bulan uluslararası literatürün bir kısmından ayırmaktadır (Gompers vd., 2003; Klapper ve Love, 2004; Ammann vd., 2011). Bununla birlikte, sonuçlar Türkiye literatüründe yer alan ve kurumsal yönetim derecelendirme notları ile firma değeri veya performans göstergeleri arasındaki ilişkinin her zaman güçlü ve doğrusal olmadığını ortaya koyan çalışmalarla tutarlıdır (Kakilli Acaravcı vd., 2015; Tükenmez et al., 2017; Kısakürek vd., 2021). Özellikle derecelendirme notlarının firma değerini açıklama gücünün sınırlı olduğuna işaret eden bu çalışmalar, piyasanın kurumsal yönetim göstergelerindeki marjinal değişimleri anlamlı biçimde fiyatlamadığı yönündeki bulguları desteklemektedir. Bu çerçevede, elde edilen sonuçlar kurumsal yönetim–firma değeri ilişkisinin ülke, dönem ve ölçüm farklılıklarına bağlı olarak değişebileceğini vurgulayan literatürle genel olarak uyumlu bir görünüm sergilemektedir.

Etkin Piyasalar Hipotezi (EMH) çerçevesinde değerlendirildiğinde, KSS uygulamalarına ilişkin bilgilerin piyasa aktörleri tarafından büyük ölçüde önceden bilindiği ve fiyatlara yansıtıldığı düşünülebilir. KSS derece notları genellikle gecikmeli olarak yayımlanmakta ve firmaların uzun vadeli sosyal ve çevresel performanslarını yansıtmaktadır. Bu nedenle, söz konusu notlardaki dönemsel değişimlerin piyasa değerinde ilave ve istatistiksel olarak ayırt edilebilir bir etki yaratmaması literatürle uyumlu bir sonuçtur. Literatürde KSS ve ESG göstergelerinin firma değeri üzerindeki etkisinin çoğunlukla uzun vadede ortaya çıktığı vurgulanmaktadır (Gompers vd., 2003; Klapper ve Love, 2004; Claessens ve Yurtoğlu, 2013; Kısakürek vd., 2021). KSS uygulamalarının temel getirileri; itibar artışı, risklerin azalması ve paydaş ilişkilerinin güçlenmesi gibi dolaylı ve gecikmeli kanallar aracılığıyla gerçekleşmektedir. Bu nedenle, nispeten kısa zaman boyutuna sahip panel veri analizlerinde, KSS derece notunun piyasa değeri üzerindeki etkisinin istatistiksel olarak anlamlı çıkmaması beklenen bir durumdur.

Çalışmanın kapsadığı piyasa bağlamında yatırımcı davranışlarının ağırlıklı olarak kısa vadeli finansal göstergelere (kârlılık, büyüme beklentileri, makroekonomik gelişmeler) odaklandığı

söylenbilir. Gelişmekte olan piyasalarda KSS ve sürdürülebilirlik göstergelerinin yatırım kararlarında ikincil önemde olması, KSS derece notunun piyasa değeri üzerindeki etkisinin istatistiksel olarak zayıf kalmasına yol açabilmektedir. Bu bulgu, gelişmekte olan piyasalar üzerine yapılan önceki ampirik çalışmalarla da örtüşmektedir. Her ne kadar katsayı istatistiksel olarak anlamlı olmasa da negatif işaret, KSS faaliyetlerinin kısa vadede maliyet artırıcı olarak algılanabileceğine işaret etmektedir. Yatırımcılar, KSS harcamalarını kısa dönemde kârlılığı baskılayan unsurlar olarak değerlendirebilir ve bu durum piyasa değerine yansımayaabilir. Ancak bu etkinin istatistiksel olarak desteklenmemesi, söz konusu algının piyasa genelinde güçlü ve sistematik olmadığını göstermektedir.

Bu çalışmanın bulguları yorumlanırken bazı kısıtların dikkate alınması gerekmektedir. Öncelikle analiz, kurumsal yönetim uygulamalarını ölçmek amacıyla kurumsal yönetim derecelendirme notlarını kullanmaktadır. Bu notlar firmaların yönetim yapısına ilişkin bütüncül bir gösterge sunmakla birlikte, kurumsal yönetimin alt bileşenleri arasındaki farklılıkları ve uygulamaların fiilî etkinliğini tam olarak yansıtamayabilir. Bu durum, kurumsal yönetim ile firma değeri arasındaki ilişkinin ayrıntılı dinamiklerinin ortaya konulmasını sınırlamaktadır. Ayrıca çalışmada firma değeri yalnızca piyasa değeri göstergesi üzerinden ele alınmıştır. Alternatif firma değeri ölçütlerinin (örneğin Tobin's Q veya piyasa-temelli risk ayarlı göstergeler) kullanılmamış olması, sonuçların genellenebilirliğini sınırlandıran bir diğer unsur olarak değerlendirilebilir.

Bunun yanı sıra analiz belirli bir dönem ve belirli bir firma grubu ile sınırlıdır. Kurumsal yönetim uygulamalarının firma değeri üzerindeki etkileri zaman içinde gecikmeli olarak ortaya çıkabileceğinden, daha uzun dönemleri kapsayan veya yapısal kırılmaları dikkate alan analizler farklı sonuçlar üretebilir. Ayrıca çalışmada kullanılan panel veri yöntemi firma içi zamana bağlı değişimleri kontrol etmekle birlikte, kurumsal yönetim uygulamaları ile firma değeri arasındaki olası çift yönlü nedensellik ilişkisini tam olarak yakalayamayabilir.

Gelecek araştırmalar, kurumsal yönetim derecelendirme notlarını alt bileşenleri itibarıyla ayrıştırarak, hangi yönetim alanlarının firma değeri üzerinde daha belirleyici olduğunu inceleyebilir. Bunun yanında, farklı firma değeri ölçütlerinin birlikte kullanıldığı karşılaştırmalı analizler, elde edilen bulguların sağlamlığını test etme imkânı sunacaktır. Ayrıca dinamik panel veri yöntemleri veya nedensellik analizleri kullanılarak, kurumsal yönetim uygulamaları ile firma değeri arasındaki ilişkinin yönü ve zaman boyutu daha ayrıntılı biçimde ele alınabilir. Son olarak, Türkiye örneğinin uluslararası örneklerle karşılaştırıldığı çalışmalar, kurumsal yönetim-firma değeri ilişkisinin ülkeye özgü unsurlarını ortaya koyarak literatüre önemli katkılar sağlayabilir.

Çıkar Çatışması Beyanı

Yazar(lar), bu makalenin araştırma, yazarlık ve/veya yayın süreci ile ilgili herhangi bir potansiyel çıkar çatışması olmadığını beyan eder.

Mali Destek

Yazar(lar), bu makalenin araştırılması, yazılması ve/veya yayınlanması için herhangi bir mali destek almamıştır.

Yayın Etiği Beyanı

Çalışmada etik dışı bir husus bulunmadığını, araştırma ve yayın etiğine özenle uyulduğunu beyan ederiz.

Yazar Katkı Oranı

Çalışma, iki yazarlı olup yazarın katkı oranı %50'dir.

Etik Kurul İzni

Çalışma etik kurul izni gerektirmeyen çalışmalardandır.

KAYNAKÇA

- Ammann, M., Oesch, D., ve Schmid M. M. (2011). Corporate Governance and Firm Value: International Evidence. *Journal of Empirical Finance*, 18(1), 36-55.
- Atan, R., Alam, M. M., Jamaliah, S., ve Mohamed, Z. (2018). The Impacts of Environmental, Social, and Governance Factors on Firm Performance: Panel Study of Malaysian Companies. *Management of Environmental Quality: An International Journal*, 29(2), 182-194.
- Baltagi, B. H. (2021). *Econometric Analysis of Panel Data*, Sixth Edition, Springer.
- Black, B. S., Love I., ve Rachinsky A. (2006). Corporate Governance Indices and Firms' Market Values: Time Series Evidence from Russia. *Emerging Markets Review*, 7(4), 361-379.
- Broadstock, D. C., Kalok, C., Cheng, Louis T., ve Xiaowei, W. (2021). The Role of ESG Performance During Times of Financial Crisis: Evidence from COVID-19 in China. *Finance Research Letters*, 38, 101716.
- Brown, L. D., ve Caylor, M. L. (2006). Corporate Governance and Firm Valuation. *Journal of Accounting and Public Policy*, 25(4), 409-434.
- Bushee, B. J. (1998). The Influence of Institutional Investors on Myopic R&D Investment Behavior. *Accounting Review*, 73(3), 305-333.
- Claessens, S., ve Yurtoğlu B. (2013). Corporate Governance in Emerging Markets: A Survey. *Emerging Markets Review*, 15, 1-33.
- Demsetz, H., ve Villalonga, B. (2001). Ownership Structure and Corporate Performance. *Journal of Corporate Finance*, 7(3), 209-233.

- Driscoll, J. C., ve Kraay, A. C. (1998). Consistent Covariance Matrix Estimation with Spatially Dependent Panel Data. *Review of Economics and Statistics*, 80(4), 549-560.
- Düzer, M. (2021). Kurumsal Yönetim, Kurumsal Sürdürülebilirlik ve Finansal Performans: BİST'te Bir İnceleme. *Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi*, 17, 35-51.
- Eccles, R. G., Ioannou, I., ve Serafeim, G. (2014). The Impact of Corporate Sustainability on Organizational Processes and Performance. *Management Science*, 60(11), 2835-2857.
- Freeman, R. E. (2010), *Strategic Management: A Stakeholder Approach*, New York: Cambridge University Press.
- Friede, G., Busch, T., ve Bassen, A. (2015). ESG and Financial Performance: Aggregated Evidence from more than 2000 Empirical Studies. *Journal of Sustainable Finance and Investment*, 5(4), 210-233.
- Gillan, S., ve Starks, L. T. (2003). Corporate Governance, Corporate Ownership, and the Role of Institutional Investors: A Global Perspective. *Weinberg Center for Corporate Governance Working Paper*, 2003-01, 1-43.
- Gompers, P., Ishii, J., ve Metrick, A. (2003). Corporate Governance and Equity Prices, *The Quarterly Journal of Economics*, 118(1), 107-156.
- Greene, W. H. (2018), *Econometric Analysis*, 8th Edition, New York: Pearson.
- Güriş, S. (2015), *Stata ile Panel Veri Modelleri*, İstanbul: Der Yayınları.
- Jensen, M. C., ve Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Corporate Governance*. Gower, 77-132.
- Kakilli Acaravcı, S., Kandır, S., ve Zelka, A. (2015). Kurumsal Yönetimin BIST Şirketlerinin Performanslarına Etkisinin Araştırılması. *Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 8(1), 171-183.
- Kılıçlı, Y. ve Kıpçak, E. (2023). Kurumsal Yönetim ve Finansal Performans: Borsa İstanbul Üzerine Bir İnceleme. *Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi*, 13(2), 2279-2306.
- Kısakürek, M., Yaşar, F. ve Aydıngülü Sakalsız, S. (2021). İşletmelerin Kurumsal Yönetim Notları İle Finansal Performanslarının Karşılaştırılması: BİST'de Bir Uygulama. *Muhasebe ve Denetim Bakış*, 20(62), 79-102.
- Klapper, L. F., ve Love, I. (2004). Corporate Governance, Investor Protection, and Performance in Emerging Markets. *Journal of Corporate Finance*, 10(5), 703-728.
- McWilliams, A., ve Siegel, D. (2000). Corporate Social Responsibility and Financial Performance: Correlation or Misspecification?. *Strategic Management Journal*, 21(5), 603-609.

- Önalın, G. O. ve Tan, F. Z. (2018). Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notlarının Şirket Performansları Üzerine Etkisi. *Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi* 2(2), 47-59.
- Öztürk, S., İkinci, S. ve Yılmaz, T. (2020). Kurumsal Yönetim Endeksinde Bulunan ve Bulunmayan İşletmelerin Finansal Durum Analizi: BIST Örneđi. *Verimlilik Dergisi*, 1, 27-53.
- Pesaran, M. H. (2007). A Simple Panel Unit Root Test in the Presence of Cross-Section Dependence. *Journal of Applied Econometrics*, 22(2), 265-312.
- Tükenmez, N. M., Gençyürek, A. G., ve Karakelleođlu, M. İ. (2017). Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notlarının Şirketlerin Finansal Performansı Üzerindeki Etkisi. *Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi*, 8(1), 1-18.
- Yerdelen Tatođlu, F. (2013). *İleri Panel Veri Analizi*, 2. Baskı, İstanbul: Beta Yayıncılık.
- Yerdelen Tatođlu, F. (2016). *Panel Veri Ekonometrisi*, 3. Baskı, İstanbul: Beta Yayıncılık